

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал);
Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени акад. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ);
доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru*

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В современных реалиях стратегическое управление и научно обоснованное планирование на различных территориальных уровнях государственного контроля значительно повышает уровень финансовой и экономической стабильности сложных социально-экономических систем, включая санаторно-курортный комплекс. Программы устойчивого развития в последние годы в России стабильно реализуются как на государственном, так и на региональном уровне, поддерживаемые системным нормативно-правовым регулированием. Рассматриваются актуальные аспекты рекреации и туризма, даны определения туристско-рекреационного пространства и его типов; раскрыты сущность и соотношение рекреационного и туристского пространств, курорта, дестинаций туризма и кластера. В статье представлены факторы развития системы управления социально-экономическим развитием санаторно-курортных комплексов. Также рассмотрена схема системы управления социально-экономическим развитием санаторно-курортным комплексом, разработанная на основе использования научных и теоретических подходов. Сделан вывод, что процесс управления предприятиями санаторно-курортного комплекса должен формироваться с учетом влияния множества внутренних и внешних факторов, а также, что курортные территории не могут эффективно развиваться обособлено, поэтому должны быть включены в социально-экономическую систему региона.

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, рекреация, туризм, концепция, модель, рекреационные функции, услуги, пространство, дестинация туризма, кластер

Для цитирования: Оборин М.С. Особенности пространственной организации деятельности региональных санаторно-курортных комплексов // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 5–11. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-5-11.

Дата поступления в редакцию: 9 мая 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 июня 2022 г.

UDC 338.48

EDN: PIDTSY

DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-5-11

Matvey S. OBORIN

*Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch); Perm State National Research University;
Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-4281-8615*

FEATURES OF THE SPATIAL ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF REGIONAL SANATORIUM-RESORT COMPLEXES

Abstract. *In modern realities, strategic management and scientifically based planning at various territorial levels of state control significantly increases the level of financial and economic stability of complex socio-economic systems, including the sanatorium and resort complex. In recent years, sustainable development programs in Russia have been steadily implemented both at the state and regional levels, supported by systemic regulatory and legal regulation. Topical aspects of recreation and tourism are considered, definitions of tourist and recreational space and its types are given; the essence and correlation of recreational and tourist spaces, resorts, tourism destinations and clusters are revealed. The article presents the factors of development of the management system of socio-economic development of sanatorium complexes. The scheme of the management system of socio-economic development of the sanatorium complex, developed on the basis of the use of scientific and theoretical approaches, is also considered. It is concluded that the management process of the enterprises of the sanatorium-resort complex should be formed taking into account the influence of many internal and external factors, and also that the resort territories cannot effectively develop separately, therefore they should be included in the socio-economic system of the region.*

Keywords: *sanatorium-resort complex, recreation, tourism, concept, model, recreational functions, services, space, destination of tourism, cluster*

Citation: Oborin, M. S. (2022). Features of the spatial organization of the activities of regional sanatorium-resort complexes. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3), 5–11. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-5-11. (In Russ.).

Article History

Received 9 May 2022

Accepted 1 June 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Эффективность управления санаторно-курортным комплексом в стране сдерживается рядом проблем и некоторых ограничений. Одной из главных задач социально-экономического развития государства является сохранение и развитие качества человеческого потенциала.

Мировой экономический кризис, экономические санкции, наложенные на Россию, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, оказали положительное влияние на развитие именно внутреннего туризма, включая лечебно-оздоровительное направление, поскольку в курортных регионах страны значительно вырос туристический поток [4].

С каждым годом функциональное назначение санаторно-курортного комплекса и организации лечебно-оздоровительного процесса усложняется, в связи, с чем формируются все новые ограничения социально-экономического и управленческого характера. Что, в свою очередь требует тесного взаимодействия стратегии управления на локальном, региональном и федеральном уровне [9].

Управление зоной отдыха является значимой практической проблемой, которую необходимо решать управленческому составу на разных уровнях. В научно-теоретических исследованиях анализ особенностей управления санаторно-курортными комплексами рассматривалось с различных аспектов и взглядов [13].

Первые управленческие модели развития санаторно-курортными территориями были разработаны учеными географами в начале 20 века, основанные на анализе таких проблемных направлений, как формирование институциональных и инфраструктурных основ туристической и рекреационной деятельности.

Особенности рекреационных зон были представлены учеными, как характерные небольшие географические зоны с организованной деятельностью в определенном направлении [6].

Многие регионы в России с богатыми природными лечебными ресурсами, имеют основные задатки для развития лечебно-

оздоровительной деятельности и формирования санаторно-курортной деятельности. Так, именно природно-климатический, ресурсный потенциал территорий – это те факторы, обуславливающие деятельность управляющих структур в рамках определения зон, подходящих по ряду особенностей, специфике географического и природного характера, особой ценности для отдыха и лечения.

Наблюдение и *исследование* контактных явлений, эксперимент, а также обобщение, классификация и описание результатов в сфере развития курортных территорий, приводят к такому заключению, что данное развитие имеет закономерный и циклический характер, проходящий поочередно все стадии от подъема, спада и изменения внутренней структуры и организации [11].

Интересен практический опыт управления местами посещения туристов и курортными зонами, которые сохранили свою предпринимательскую эффективность, и конкурентоспособность в течение долгого периода времени. Эффективность управления в данном случае связана не только с наличием на территориях уникальных природных ресурсов, но и другими факторами влияния, такими, как экономические, технологические, инфраструктурные, финансовые и другие [3].

В результате множества проведенных научных и теоретических исследований, ученые пришли к выводу, что эффективное управление санаторно-курортными территориями требует формирования проектных мероприятий, основанных на кластерном и сетевом подходе, участия в программах государственной поддержки и социально-экономического развития территорий, развития стратегических программ по предупреждению негативных влияний кризиса и других факторов внешней среды [8].

Спустя определенный период времени процесс управления санаторно-курортным комплексом стал учитывать политические и экономические аспекты, а также те направления, которые в большей степени оказывали

влияние на формирование структурных элементов курортной деятельности [12]. В нашей стране трансформационные процессы в организации деятельности на курортных территориях в основном связаны с изменением сложившейся системы социально-производственных и экономических отношений и развитием менее зависимых от государства частных управленческих структур, что привело к снижению показателей эффективности в целом [5].

Концепции реорганизации следовали

междисциплинарному подходу, основанному на экономике, географии и социологии.

Под реорганизацией понимаются существенные преобразования пространственно-территориальной организации территорий санаторно-курортного комплекса, основанной на формировании новой модели управления. Ключевым фактором эффективного развития управленческой системы санаторно-курортным комплексом является потенциал курортной территории (рис. 1).

Рис. 1 – Факторная оценка качества управления санаторно-курортным комплексом

Наиболее распространенная концепция управления основана на использовании организационно-экономического подхода, суть которого заключается в трансформации внутреннего потенциала всех субъектов процесса управления санаторно-курортного комплекса.

Традиционные методы управления санаторно-курортным комплексом могут быть выражены в следующих концепциях:

– комплекс непосредственно связанных, структурных элементов, действующих по конкретной схеме, влияющих на процесс управ-

ления хозяйствующими субъектами, формирующих рациональные решения в контексте организационного управления.

– комплекс взаимосвязанных структурных элементов, действующих друг на друга, меняя при этом внутреннюю структуру, формируя новую структуру управления курортными территориями. То есть структурные элементы модели управления обусловлены факторными признаками, что может быть выражено, к примеру, высоким налогообложением – одним из средств государственного контроля, оказывающим влияние на уровень доходов организаций, действующих на курортных территориях [7].

- структура, которая состоит из организационных, экономических и финансовых элементов, регулирует производственные процессы, работу персонала организаций по гостиничным услугам, осуществляет контроль ресурсного потенциала, маркетинговых операций и так далее.

Многие исследователи считают, что целесообразным инструментом управления санаторно-курортными территориями является экономико-организационная модель, выраженная в следующих субъектах и направлениях деятельности санаторно-курортного комплекса:

– тесное взаимодействие организационной и экономической модели механизмов, применение организационно-экономических инструментов, трансформирующих управляемый объект.

– комплекс взаимосвязанных структур-

ных элементов, подверженных влиянию различных факторов, а также внутриотраслевой структуре.

– структура, включающая участников рынка, системы и подразделения предприятий, его внутренние процессы, тесно взаимодействующие друг с другом, на основе ключевых процессов экономики.

В целом, если объединить все перечисленные концепции, то можно сделать вывод, что экономико-организационный механизм – это совокупность организационных и экономических мероприятий, которые поэтапно реализуются в ходе повышения уровня производительности, посредством взаимодействия организационно-управленческих и экономических мероприятий [10].

Модель экономико-организационного механизма ориентирована на ключевые процессы и технологии, способствующие трансформации и полноценной реализации ресурсного потенциала предприятия. Все представленные управленческие инструменты имеют схожую структуру и состоят из следующих элементов: субъектов управленческого процесса, непосредственно объект управления, ресурсный потенциал предприятия, установленное направление реализации ключевых целей, основные методы управления и влияния и так далее [2].

На рис. 2 представлена модель системы управления социально-экономическим развитием санаторно-курортным комплексом, разработанная на основе использования научных и теоретических подходов [14].

Рис. 2 – Модель системы управления санаторно-курортным комплексом

Система управления санаторно-курортным комплексом имеет свою специфику, что связано с высоким уровнем рисков на макроэкономическом уровне, недостатком инвестиций в сферу развития санаторно-курортной деятельности во многих регионах нашей страны, отсутствием оптимального государственного обеспечения и рациональных действенных программ эффективного развития лечебно-оздоровительной деятельности [1].

Процесс управления предприятиями

санаторно-курортного комплекса должен формироваться с учетом влияния множества внутренних и внешних факторов. Курортные территории не могут эффективно развиваться обособлено, поэтому их необходимо включить в социально-экономическую систему региона на основе формирования разноплановых кооперационных связей, включающих следующих субъектов деятельности: государство, производство, предприятия, обслуживание, потребители и так далее.

Список источников

1. Амирханов М.М., Волков А.В., Чуваткин. П.П. Институциональные условия развития рекреационно-туристских территорий // Современная научная мысль. 2016. №1. С. 85-92.
2. Анимица Е.Г., Силин Я.П. Контуры формирования парадигмальных оснований в муниципальной экономике // Journal of New Economy. 2021. Т.22. №1. С. 5–25.
3. Баснина Т.Д., Валитова Л.А., Шерешева М.Ю. Управление российским санаторно-курортным комплексом: основные проблемы и тенденции развития // Управленец. 2021. Т.12. №1. С. 62–77.
4. Григорьев В.И. Генезис рекреационной отрасли и ее влияние на воспроизводство человеческого капитала // Экономика труда. 2017. Т.4. №1. С. 31–42.
5. Десятниченко Д.Ю., Десятниченко О.Ю. О стратегических приоритетах развития лечебно-оздоровительного туризма в России // Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). 2018. №3(5). С. 106–115.
6. Иванов А.Б. Санаторно-курортная деятельность имеет социальную значимость // Федеральный специализированный журнал «Кто есть кто в медицине». 2017. №2(85).
7. Иванова Г.Е., Труханов А.И. Глобальные перспективы развития медицинской реабилитации // Вестник восстановительной медицины. 2017. №6. С. 2–6.
8. Каменских М.А. Обеспечение роста промышленного производства на основе разработки комплекса инструментов управления сетевым взаимодействием хозяйствующих субъектов // Вектор экономики. 2018. №11(29). С. 104–107.
9. Кеня И.А. Вклад российских предпринимателей в становление курортов Южного берега Крыма в конце XIX — начала XX вв. // Вестник Брянского гос. ун-та. 2018. №4. С. 38–46.
10. Мальцев А.А., Фечина А.О. Медицинская услуга в системе управления качеством человеческих ресурсов // Управленец. 2019. Т.10. №2. С. 62–72.
11. Мозокина С.Л. Современные тенденции развития санаторно-курортной сферы РФ // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2016. №3(21). С. 81-86.
12. Новоселова Н.Н., Батчаева С.Х., Батчаева А.Х. Развитие лечебно-оздоровительной и туристско-рекреационной кластерной политики в регионе кавказских минеральных вод // Экономика и предпринимательство. 2017. №2–1(79). С. 276–278.
13. Силин Я.П., Анимица Е.Г. Эволюция парадигмы региональной экономики // Journal of New Economy. 2020. Т.21. №1. С. 5–28.
14. Шинкарев А.С. Основные принципы организации санаторно-курортных услуг в России и за рубежом: сравнительный анализ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. №5. С. 3-4.

References

1. Amirkhanov, M. M., Volkov, A. V., & Chuvatkin, P. P. (2016). Institucional'nye usloviya razvitiya rekreacionno-turistskih territorij [Institutional conditions for the development of recreational and tourist territories]. *Sovremennaya nauchnaya mysl' [Modern scientific thought]*, 1, 85-92. (In Russ.).
2. Animitsa, E. G., & Silin, Ya. P. (2021). Kontury formirovaniya paradigmal'nyh osnovanij v municipal'noj ekonomike [Contours of the formation of paradigmatic foundations in the municipal economy]. *Journal of New Economy*, 22(1), 5-25. (In Russ.).
3. Basnina, T. D., Valitova, L. A., & Sheresheva, M. Yu. (2021). Upravlenie rossijskim sanatornokurortnym kompleksom: osnovnye problemy i tendencii razvitiya [Management of the Russian sanatorium-resort complex: main problems and development trends]. *Upravlenec [Manager]*, 12(1), 62-77. (In Russ.).
4. Grigoriev, V. I. (2017). Genezis rekreacionnoj otrasli i ee vliyanie na vosproizvodstvo chelovecheskogo kapitala [The genesis of the recreational industry and its impact on the reproduction of human capital]. *Ekonomika truda [Labor economics]*, 4(1), 31-42. (In Russ.).
5. Desyatnichenko, D. Yu., & Desyatnichenko, O. Yu. (2018). O strategicheskikh prioritetah razvitija lechebno-ozdorovitel'nogo turizma v Rossii [On strategic priorities for the development of health tourism in Russia]. *Ekonomika i upravlenie narodnym hozyajstvom (Sankt-Peterburg) [Economics and management of the national economy (St. Petersburg)]*, 3(5), 106-115. (In Russ.).
6. Ivanov, A. B. (2017). Sanatorno-kurortnaya deyatel'nost' imeet social'nuyu znachimost' [Sanatorium-resort activity has social significance]. *Federal'nyj specializirovannyj zhurnal «Kto est' kto v medicine» [Federal specialized journal "Who is who in medicine"]*, 2(85). (In Russ.).
7. Ivanova, G. E., & Trukhanov, A. I. (2017). Global'nye perspektivy razvitiya medicinskoj rehabilitacii [Global prospects for the development of medical rehabilitation]. *Vestnik vosstanovitel'noj mediciny [Bulletin of restorative medicine]*, 6, 2-6. (In Russ.).
8. Kamenskikh, M. A. (2018). Obespechenie rosta promyshlennogo proizvodstva na osnove razrabotki kompleksa instrumentov upravleniya setevym vzaimodejstviem hozyajstvuyushchih sub'ektov [Ensuring the growth of industrial production based on the development of a set of tools for managing the network interaction of economic entities]. *Vektor ekonomiki [Vector of Economics]*, 11(29), 104-107. (In Russ.).
9. Kenya, I. A. (2018). Vklad rossijskikh predprinimatelej v stanovlenie kurortov Yuzhnogo berega Kryma v konce XIX — nachala XX vv. [Contribution of Russian entrepreneurs to the formation of resorts of the Southern coast of Crimea in the late XIX — early XX centuries]. *Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Bryansk State University]*, 4, 38-46. (In Russ.).
10. Maltsev, A. A., & Fechina, A. O. (2019). Medicinskaya usluga v sisteme upravleniya kachestvom chelovecheskih resursov [Medical service in the quality management system of human resources]. *Upravlenec [Manager]*, 10(2), 62-72. (In Russ.).
11. Mozokina, S. L. (2016). Sovremennyye tendencii razvitiya sanatorno-kurortnoj sfery RF [Modern trends in the development of the sanatorium-resort sphere of the Russian Federation]. *Teoriya i praktika servisa: ekonomika, social'naya sfera, tekhnologii [Theory and practice of the service: economy, social sphere, technology]*, 3(21), 81-86. (In Russ.).
12. Novoselova, N. N., Batchaeva, S. H., & Batchaeva, A. H. (2017). Razvitie lechebno-ozdorovitel'noj i turistsko-rekreacionnoj klasternoj politiki v regione Kavkazskih mineral'nyh vod [Development of health-improving and tourist-recreational cluster policy in the region of Caucasian mineral waters]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 2-1(79), 276-278. (In Russ.).
13. Silin, Ya. P., & Animitsa, E. G. (2020). Evolyuciya paradigmy regional'noj ekonomiki [Evolution of the paradigm of regional economy]. *Journal of New Economy*, 21(1), 5-28. (In Russ.).
14. Shinkarev, A. S. (2017). Osnovnye principy organizacii sanatorno-kurortnyh uslug v Rossii i za rubezhom: sravnitel'nyj analiz [Basic principles of organization of sanatorium and resort services in Russia and abroad: comparative analysis]. *Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept» [Scientific and methodological electronic journal "Concept"]*, 5, 3-4. (In Russ.).